

AMPHITRITE

PUBLICAÇÃO DA SECÇÃO DE MALACOLOGIA DO
CENTRO PORTUGUÊS DE ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS

Vol. I, n. 1

10 de Julho de 1979

EDITORIAL

Espera-se ao lançar esta publicação contribuir para aproximar aqueles que no nosso País se sentem atraídos por este ramo da Zoologia, quer se trate de profissionais ou de amadores.

A perda do Museu Bocage, e sobretudo da sua biblioteca, veio agravar ainda mais a situação difícil da malacologia em Portugal.

Para mencionar apenas o que se refere à fauna portuguesa, a bibliografia mais completa tem quase quarenta anos, usando nomenclatura ultrapassada e não tendo beneficiado da necessária revisão. Por outro lado os escassos trabalhos levados a cabo desde então ou não foram publicados ou permanecem na relativa obscuridade de publicações especializadas.

Urge, pois, não só estimular o estudo mas também a publicação de resultados que tantas vezes se ficam pela comunicação pessoal ou pelas reuniões de grupos restritos. É igualmente desejável que o máximo de informação seja posto à disposição, de um modo acessível, do amador (quer ele tenha propensão e disposição para o trabalho científico ou não).

A bibliografia actualizada, disponível, é escrita o mais das vezes em língua estrangeira e os bons livros são cada vez mais caros e nem sempre adequados. A frustração e a confusão são companheiras de tantos naturalistas potenciais que cedo estiolam sem terem tido uma real oportunidade de desenvolver as suas aptidões naturais (o que teria contribuído para enriquecer a humanidade em que estamos inseridos).

O proporcionalmente elevado número de amadores avançados e competentes que presentemente existem no nosso País, a quase totalidade dos quais vivendo na zona de Lisboa, ou seja geograficamente próximos, com a colaboração preciosa dos poucos profissionais trabalhando neste ramo da Zoologia constituem fonte de esperança num possível ressurgimento da malacologia em Portugal.

Assim possamos esquecer divergências e querelas antigas e unir esforços em torno da profissão, do passatempo, da colecção ou simplesmente das conchas, que tanto nos seduzem e que bem podiam aproximar-nos mais e lançar pontes sobre o negro "mare magnum" da incompreensão, da rigidez e irredutibilidade de posições.

Esta publicação é distribuída gratuitamente aos sócios do C.P.A.S.; pode ser obtida do C.P.A.S. ao preço de Esc.50\$00 cada exemplar (2,00 Fr.Suíços para qualquer país estrangeiro) ou por troca com outras publicações.

Centro Português de Actividades Subaquáticas

Direcção:

Presidente - Jorge Albuquerque
Vice-presidente - Rui de Moura
Vice-presidente - Victor Bernardo
Tesoureiro - Wilfried John
Secretário - António Moura
Vogal - Fernando Pina
Vogal - Carlos Ferreira
Vogal suplente - Rui Nobre
Vogal suplente - Manuel Gama

Secção de Malacologia:

Presidente - Amarílio Ramalho
Adjunto - Herculano Trovão
Secretário - Damasceno Pereira

Amphitrite

Edição e propriedade do C.P.A.S.

Redacção e Administração:

C.P.A.S., Rua das Janelas Verdes, 37
1200 Lisboa, Portugal (Tel.674545)

Comissão editorial:

Ilídio A.V.Félix Alves
Herculano Trovão
Guilherme E. Soares

Impresso na Cabográfica

Tiragem 2000 exemplares.

As reuniões da Secção de Malacologia efectuaem-se às sexta-feiras a partir das 21,30 horas.

CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO DAS CONCHAS MARINHAS DA COSTA PORTUGUESA.

PARTE I - NOVOS REGISTOS E EXTENSÃO DA ZONA DE DISTRIBUIÇÃO DA

Cypraea achatidea Sowerby, 1837

por

Amarílio D.S. Ramalho

(Secção de Malacologia do C.P.A.S.)

Resumo: *Cypraea achatidea* Sowerby, 1837, uma espécie conhecida apenas do Mediterrâneo e da costa ocidental africana, foi recolhida em vários locais de Portugal e Espanha, aumentando consideravelmente a sua área de distribuição para o norte até Vigo.

A zona de distribuição da *Cypraea achatidea* Sowerby, 1837 era conhecida do Mediterrâneo (costa sul da Europa e norte de África) estendendo-se ao Oceano Atlântico ao longo da costa ocidental africana descendo até ao Senegal e Ilhas de Cabo Verde.

Não assinalada até agora a sua presença na costa portuguesa, esta *cypraea* foi assinalada recentemente ao nosso departamento de malacologia através do material das seguintes colheitas:

<u>Local</u>	<u>estado</u>	<u>data</u>	<u>origem</u>	<u>colecção de</u>
Faro	1 concha juvenil	8/77	pescadores	F. Nascimento
Sagres	1 concha vazia	?	morta na praia	L. Burnay
Sines	1 concha adulta	7/71	pescadores	D. Pereira
Foz do Arelho-Nazaré	1 concha	7/77	pescadores(*)	A. Moura
Peniche	1 concha adulta	?	pescadores	L. Ambar
Ovar	1 concha c/animal	8/76	arrasto a 25-50 braças	G. Santos
Caminha	1 concha c/animal	11/76	arrasto a 70 braças	A. Ramalho
Vigo	1 concha c/animal	11/76	arrasto a 70 braças	C.P.A.S.

A primeira referência acerca da presença da *Cypraea achatidea* Sowerby, 1837 na costa portuguesa foi feita pelo sr. Manuel Martins "Manelito", comandante do arrastão "MAR BELO" baseado em Leixões. "Manelito", ao visitar a minha colecção de conchas em 1JAN76, referiu que já algumas vezes tinha recolhido nas redes do seu arrastão uma concha semelhante à *Cypraea pyrum* Gmelin, 1791 mas com uma base esbranquiçada em vez de vermelho-alaranjado desta última, sob condições de mar bravo e encostado a fundo com rocha, a profundidades de 30 a 50 braças, a 10-12 milhas da costa, na área entre Ovar e Aveiro.

(*) num covão de pesca de lavagante, a aproximadamente 70 metros de profundidade em fundo rochoso e com algas, entre a Foz do Arelho e a Nazaré, em Julho-Agosto de 1977; dimensões do exemplar: 30x19x15 (mm).

Novas recolhas e proposta extensão da zona de distribuição da *Cypraea achatidea* Sowerby, 1837

Fiquei de certo modo surpreendido porque a descrição sugeria estar em presença da *Cypraea achatidea* Sowerby, 1837; imediatamente chamei a atenção do meu amigo "Manelito" para o interesse da confirmação das suas indicações. Furneci-lhe um pequeno frasco com álcool a 70% e a recomendação de preservar os espécimens no caso de futuras colheitas.

Esta notícia foi imediatamente transmitida aos nossos amigos coleccionadores e desde então ficamos aguardando a surpresa. Em Abril de 1976 Luís Ambar comunicou-nos a posse de uma concha obtida nos pescadores, proveniente de arrastos ao largo de Peniche, sem mais pormenores. Mais tarde, em Novembro de 1976, recebi a tão ansiada chamada telefónica do "Manelito", agora comandante do arrastão "MAR ANTÁRTICO", confirmando a colheita de dois espécimens preservados em álcool e provenientes de Caminha (em frente ao farol de Celheiros) e de Vigo (à entrada da barra), ambos no arrasto a 70 braças, sob condições de mar bravo, em fundo de areia lodosa e próximo de rochas. Por alturas do Natal de 1976 recebi uma encomenda e entre outro material preservado lá estavam os dois exemplares perfeitos e em álcool como recomendado.

Então a *Cypraea achatidea* Sowerby, 1837 foi pela primeira vez assinalada com precisão na nossa costa, constituindo também uma extensão da sua zona de distribuição.

Durante 1977 foi-nos comunicado pelos nossos amigos coleccionadores Luís Burnay, F.Nascimento e Damasceno Pereira novos registos da presença da *Cypraea achatidea* Sowerby, 1837 mas sem dados precisos. Finalmente Guerreiro dos Santos comunicou-nos, em princípios de 1978, a recolha, por ele próprio, de um espécimen em arrasto e a 25-50 braças; ao largo de Ovar, em fundo de areia lodosa.

Para a nova extensão da zona de distribuição veja o mapa anexo.

Nós agradecemos aos nossos amigos coleccionadores a comunicação desta informação à Secção de Malacologia do C.P.A.S. e especialmente ao nosso amigo Manuel Martins "Manelito" pelo seu grande contributo na confirmação das recolhas e no cuidado posto na preservação dos espécimens em álcool e registo dos dados de recolha bem precisos desta rara *cypraea*.

É bem conhecido o facto de que as redes dos arrastões são uma excelente fonte de recolha de conchas não directamente acessíveis ao homem e assim fazemos mais uma vez um apelo ao "Manelito" e seus colegas para que continuem a colaborar connosco, podendo, desse modo, novos registos serem possíveis no futuro.

